

UNION INTERNATIONALE
DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE

DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
BRUXELLES — 7 JUILLET 1925

PROCÈS-VERBAL

UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
BRUXELLES, 7 JUILLET 1925

PROCÈS-VERBAL

Conformément aux décisions prises en 1923 par l'Assemblée générale constitutive de l'Union Internationale de Physique, le Comité exécutif de l'Union a réuni la deuxième Assemblée générale à Bruxelles, au Palais des Académies, le 7 juillet 1925.

Les représentants désignés par les diverses nations ont été :

AUSTRALIE

MM.

(*Australian Research Council.*)

BELGIQUE

(*Académie Royale de Belgique.*)

E. VAN AUBEL, Vice-Président de l'Union Internationale de Physique, Professeur à la Faculté de Gand, Délégué par l'Académie Royale de Belgique.

Th. de DONDER, Professeur à la Faculté de Bruxelles, Délégué par l'Académie Royale de Belgique.

A. de HEMPTINNE, Professeur à la Faculté de Louvain, Délégué par l'Académie Royale de Belgique.

J. VERSCHOFFELT, Professeur à l'Ecole Polytechnique de Bruxelles.

CANADA

(Comité de Physique canadien.)

R. W. BOYLE, Doyen de la Faculté des Sciences d'Edmonton, Délégué par le Comité de Physique canadien.

J. C. MAC LENNAN, Professeur à la Faculté de Toronto, Délégué par le Comité de Physique canadien.

DANEMARK

(Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.)

M. KNUDSEN, Vice-Président de l'Union Internationale de Physique, Professeur à la Faculté de Copenhague, Délégué par l'Académie des Sciences de Copenhague.

ESPAGNE

(Académie des Sciences de Madrid.)

B. CABRERA, Professeur à l'Université de Madrid, Délégué par l'Académie des Sciences de Madrid.

Général G. NUNEZ, Directeur de l'Institut géographique de Madrid.

ETATS-UNIS

(National Research Council.)

Dr. Ch. E. St. JOHN, Astronome à l'Observatoire du Mont Wilson, Pasadena, Délégué par le National Research Council.

FRANCE

(Académie des Sciences.)

Mme P. CURIE, Professeur à la Sorbonne.

MM. H. ABRAHAM, Secrétaire général de l'Union Internationale de Physique, Professeur à la Sorbonne.

P. LANGEVIN, Professeur au Collège de France.

E. PICARD, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Président du Conseil International de Recherches, Professeur à la Sorbonne.

GRANDE-BRETAGNE

(Royal Society.)

Sir William BRAGG, F. R. S., Président de l'Union Internationale de Physique, Directeur du Davy-Faraday Research Laboratory.

S. CHAPMAN, F. R. S., Professeur à la Faculté de Manchester.

Sir Richard GLAZEBROOK, F. R. S., Professeur à la Faculté de Londres.

ITALIE

(Académie des Lincei.)

F. LORI, Directeur de l'Ecole Royale d'Ingénieurs de Padoue, Délégué par l'Académie des Lincei.

A. LO SURDO, Professeur à la Faculté de Rome, Délégué par l'Académie des Lincei.

V. VOLTERRA, Président de l'Académie des Lincei, Professeur à la Faculté de Rome.

JAPON

(National Research Council.)

IIRAMAYA, Professeur à l'Université de Tokyo.

H. NAGAOKA, Membre de l'Académie Impériale, Professeur à l'Université de Tokyo, Vice-Président de l'Union Internationale de Physique, Délégué par le National Research Council.

MEXIQUE

(Gouvernement.)

NORVEGE

(Académie des Sciences d'Oslo.)

L. VEGARD, Professeur à la Faculté d'Oslo, Délégué par l'Académie des Sciences.

PAYS-BAS

- (*Académie des Sciences d'Amsterdam.*)
- A. D. FOKKER, Professeur à la Faculté de Delft, Délégué par le Comité de Physique des Pays-Bas.
- W. H. KEESOM, Professeur à la Faculté de Delft, Délégué par le Comité de Physique des Pays-Bas.
- H. A. LORENTZ, Vice-Président de l'Union Internationale de Physique, Membre de l'Académie des Sciences d'Amsterdam, Professeur à la Faculté de Leyde.

POLOGNE

- (*Académie polonaise des Sciences et Lettres.*)
- W. NATANSON, Professeur à l'Université Jaguelonne à Cracovie, Délégué par l'Académie Polonaise.
- S. PIENKOWSKI, Professeur à la Faculté de Varsovie, Délégué par l'Académie polonaise.

SUEDE

- (*Académie des Sciences de Stockholm.*)
- K. M. G. SIEGBAHN, Professeur à l'Université d'Upsala, Délégué par l'Académie des Sciences de Stockholm.

SUISSE

- (*Société Helvétique des Sciences naturelles.*)
- A. PERRIER, Membre de la Société helvétique des Sciences Naturelles, Professeur à la Faculté de Lausanne.

TCHÉCOSLOVAQUIE

(*Conseil National tchéco-
slovaque de Recherches.*) B. HOSTINSKY, Doyen de la Faculté
des Sciences de Brno, Délégué par
le Conseil tchécoslovaque de Recher-
ches.

V. POSEJPAL, Professeur à la Faculté
de Prague, Délégué par le Conseil
tchécoslovaque de Recherches.

UNION SUD-AFRICAINE

(*Gouvernement.*)

Séance de l'Assemblée Générale

1. La séance est ouverte, à 14 heures, sous la présidence de Sir William BRAGG.

Le procès-verbal de la précédente Assemblée générale (Paris, décembre 1923) est adopté.

2. Le Président adresse ses remerciements à l'Académie polonaise des Sciences et Arts, qui a fait hommage à l'Union du premier tome des œuvres de Marie Smoluchowski.

3. Au nom du Comité exécutif de l'Union, le secrétaire général donne lecture du rapport ci-dessous :

« Messieurs,

« L'Union Internationale de Physique pure et appliquée, fondée à Bruxelles en 1922, a été définitivement constituée dans l'Assemblée générale réunie à Paris, en décembre 1923.

« La présente session est tenue en vertu de la décision prise en 1923 de faire coïncider la prochaine Assemblée générale de l'Union avec celle du Conseil International de Recherches.

Des adhésions nouvelles ont été reçues depuis notre dernière Assemblée, la liste des pays adhérents est actuellement la suivante :

« Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union Sud-Africaine.

« La situation financière de l'Union est indiquée dans le rapport des Commissaires des Comptes, MM. Ch.-Ed. GUILLAUME et Paul JANET, qui a été distribué. L'avoir dépasse actuellement 30.000 fr.

« L'ordre du jour de notre réunion comporte les articles suivants :

« 1. Rapport du Comité exécutif.

« 2. Compte rendu financier et budget.

« 3. Projet d'organisation d'un Congrès de Physique.

« 4. Election du Comité exécutif (les membres sortants sont rééligibles).

« Nous rappelons enfin qu'il est dit à l'article 13 des statuts :
Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour n'est prise en con-

sidération qu'avec l'assentiment préalable de la moitié au moins des voix des pays représentés à l'Assemblée générale. »

4. Lecture est ensuite faite du rapport de MM. Ch.-Ed. GUILLAUME et Paul JANET, Commissaires des Comptes désignés par la précédente Assemblée générale (Annexe 1).

Le Compte rendu financier ainsi présenté est adopté à l'unanimité.

5. Le Président rappelle que l'organisation d'un Congrès de Physique a été décidée en principe par l'Assemblée générale de 1923. Les Physiciens britanniques seraient très heureux d'offrir l'hospitalité à ce Congrès; la date en pourrait être fixée, d'accord avec eux, par le Comité exécutif, dès que les circonstances permettront d'assurer la participation de toutes les nations. Cette proposition, appuyée par MM. FOKKER et LORENTZ, est adoptée à l'unanimité.

6. M. LORENTZ propose que l'on fasse largement appel à la collaboration de jeunes physiciens pour la préparation du Congrès de Physique et pour la rédaction des Rapports et Mémoires qui y seront présentés.

7. L'ordre du jour appelle ensuite le renouvellement du Comité exécutif.

Les membres en fonction sont réélus à l'unanimité.

MM. ABRAHAM, LORENTZ, Sir W. BRAGG, St. JOHN proposent à l'Assemblée d'élire un plus grand nombre de vice-présidents, afin d'augmenter le nombre des pays représentés au Comité exécutif. Cette décision aurait en outre l'avantage d'éviter un renouvellement complet du bureau au bout de la prochaine période de trois années.

L'Assemblée adopte cette proposition.

MM. CABRERA (Espagne), GUYE (Suisse), NATANSON (Pologne), SIEGBAHN (Suède) sont élus à l'unanimité vice-présidents de l'Union Internationale de Physique.

8. M. KEESOM présente un rapport sur les travaux de la Première Commission de l'« Union Internationale du Froid » (Extraits, Annexe N° 2), avec laquelle l'Union Internationale de Physique pourrait utilement collaborer pour l'étude des questions concernant les très basses températures.

Le Président remercie très vivement M. KEESOM de son intéressante suggestion.

9. L'Assemblée décide de laisser au Comité exécutif le soin de fixer la date exacte de la prochaine session.

La séance est levée à 15 heures.

Aussitôt après l'Assemblée générale, M. le Professeur LORENTZ présenta aux membres de l'Union un exposé critique des travaux tout récents du Professeur Dayton C. MILLER sur l'expérience de Michelson.

M. le Professeur NAGAOKA voulut bien ensuite résumer le résultat de ses propres recherches sur la transmutation du mercure en or.

ANNEXE I

Rapport de Messieurs Ch.-Ed. GUILLAUME, membre de l'Institut, et Paul JANET, membre de l'Institut, Commissaires des comptes désignés par l'Assemblée Générale du 10 Décembre 1923.

Nous avons étudié les comptes de l'Union Internationale de Physique pour la période du 1^{er} juillet 1922 (date de la constitution de l'Union) au 31 décembre 1924. Ils peuvent se résumer comme l'indique le tableau ci-joint. Nous avons contrôlé les nombres qui y sont portés, en consultant :

Au sujet des cotisations reçues, la correspondance échangée avec les diverses Institutions ayant adhéré à l'« Union »;

Au sujet des dépenses, les talons des chèques émis et factures des fournisseurs;

Au sujet des intérêts des fonds déposés en banque, les relevés semestriels du « Crédit Algérien » (10, place Vendôme, à Paris), où ces titres constituent un dépôt spécial au nom du Secrétaire général de l'Union.

Nous proposons en conséquence à l'Assemblée d'approuver le Compte rendu financier qui lui est présenté.

Ch.-Ed. GUILLAUME.

P. JANET.

Relevé des Comptes du 1^{er} juillet 1922 au 31 décembre 1924.

Cotisations reçues : (1)

Australie, 30 juin 1924 (L. 37.10.0).....Fr.	3.012 80
Australie, 29 octobre 1924 (L. 37.10.0).....	3.280 »
Belgique, octobre 1922 (3.000 fr. belges).....	2.780 50
Belgique, novembre 1923 (3.000 fr. belges).....	2.562 80
Canada, février 1924 (400 fr.).....	399 80
Danemark, 19 juin 1924 (200 fr.).....	199 80
Etats-Unis, mars 1923 (1.600 fr.).....	1.599 80
Etats-Unis, juin 1924 (1.600 fr.).....	1.599 80
France, août 1923.....	1.600 »
France, mars 1924.....	1.600 »
Grande-Bretagne, octobre 1923.....	1.600 »
Grande-Bretagne, juillet 1924.....	1.600 »
Japon, juillet 1923 (L. 21.11.10).....	1.669 55
Japon, juillet 1924 (L. 19.10.0).....	1.660 15
Pologne, octobre 1923.....	1.000 »
Suisse, mai 1924.....	199 80
Union Sud-Africaine, avril 1924 (L. 2.11.1).....	183 40
	<hr/>
	26.548 20
Intérêts des fonds.....	1.090 05
	<hr/>
<i>Total des Recettes.....</i>	<i>27.638 25</i>
<i>Dépenses</i> (Impression de statuts et procès-verbaux, frais de correspondance, indemnité du secrétaire adminis- tratif).....	1.397 85
<i>Actif de l'Union au 1^{er} janvier 1925.....</i>	<i>26.240 40</i>
	<hr/>
	27.638 25

(1) Au cours du change et sous déduction des frais d'encaissement.

Les cotisations ci-dessous indiquées n'ont été prises en compte que postérieurement au 31 décembre 1924 :

Pays-Bas (décembre 1924) : 400 francs ; Canada (décembre 1924) : 400 francs ; Suisse (avril 1925) : 200 francs ; Union Sud-Africaine (mai 1925) : 201 fr. 15 ; Suède (juin 1925) : 400 francs.

ANNEXE II

*Extrait d'une communication de M. KEESOM, délégué
du Comité de Physique des Pays-Bas.*

« Monsieur le Président,

« Je voudrais dire quelques mots de l'Institut International du Froid et spécialement de la première Commission Internationale de l'Institut International du Froid, qui est dévouée à la physique, la chimie, la thermométrie des basses températures.

« Ce que j'aimerais à dire, c'est qu'à mon avis il y aurait avantage à ce que l'Union Internationale de Physique s'occupe des questions où les basses températures peuvent jouer un rôle, et qu'il y ait une coopération entre ces deux organisations internationales.

« Pour donner des exemples de l'activité de la Première Commission de l'Institut International du Froid, dans des directions où une telle coopération pourrait se produire, je citerai : l'organisation de réunions internationales de chercheurs pour discuter une question déterminée, comme il y en a eu quelques-unes à Leyde, par exemple sur le magnétisme (1) ou sur la supraconductivité (1), la thermométrie (2). De telles réunions peu étendues, entièrement officieuses et peu coûteuses, n'en sont pas moins fécondes. L'Institut International du Froid a montré son activité d'une autre manière dans la direction des recherches scientifiques, en créant une *Fondation de l'Institut* auprès du Laboratoire cryogénique de Leyde. Il y a déjà différentes recherches, pour lesquelles cette Fondation a pu donner des subventions. Je mentionnerai : la recherche sur la luminescence de gaz solidifiés aux basses températures (M. Vegard, d'Oslo), sur la constante diélectrique des gaz liquéfiés (MM. Wolfke et Werner, de Varsovie), la polarisation rotatoire magnétique et l'absorption de divers cristaux aux basses températures (M. Becquerel, de Paris), etc.

« Je voudrais enfin, en terminant, rappeler combien il serait désirable que, pour des questions où les recherches aux basses températures peuvent intervenir, il puisse y avoir coopération entre l'Union Internationale de Physique et la Première Commission de l'Institut International du Froid.

(1) Weiss, Langevin, Lorentz, Einstein, Ehrenfest, Kamerlingh Onnes, Kuenen et quelques autres.

(2) Dickinson, Henning, Kamerlingh Onnes.